

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 7(113). С. 28-38.
Scientific Journal "Manager". 2025;(7/113):28-38.

Современный менеджмент: проблемы теории и практики

Научная статья
УДК 33
JEL: I38, H55, J14
<https://doi.org/>

РАЗВИТИЕ ПРИНЦИПОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ЭФФЕКТИВНОЙ И КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

София Станиславна Летуновская

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
maltson1997@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0007-4507-0896>

Аннотация. Проблема инвалидности, оставаясь одной из наиболее актуальных в современном обществе, продолжает требовать пристального внимания. В статье проводится анализ базовых принципов социальной политики Российской Федерации в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках системы комплексной реабилитации. Особое внимание уделяется выявлению пробелов в реализации существующих принципов, таких как равенство прав, инклюзия и комплексность мер поддержки. На основе тщательного изучения международного опыта и анализа норм российского законодательства, включая Федеральный закон № 181-ФЗ и Концепцию развития системы реабилитации от 2021 года, предлагается усовершенствованная структура принципов. Она дополнена инновационными элементами: уважением достоинства и автономии, доступностью, повышением осведомлённости общества, ответственностью сектора, компенсацией и учётом индивидуальных особенностей. Методы исследования сочетают документальный и сравнительный анализ, статистическую обработку данных, а также системный подход с визуализацией моделей. Рекомендации ориентированы на управленческое звено социальной сферы и органы власти, способствуя созданию инклюзивной среды, росту самостоятельности и активному участию людей с инвалидностью в обществе. Это полностью соответствует стратегическим целям государственной политики, ратифицированной Конвенции ООН о правах инвалидов и Целям устойчивого развития. Исследование закладывает теоретическую и практическую базу для дальнейшего мониторинга и внедрения изменений, подчёркивая необходимость интеграции цифровых технологий, таких как телемедицина, для преодоления региональных диспропорций.

Ключевые слова: инвалид, государственная политика, комплексная реабилитация, система комплексной реабилитации

Благодарности: автор выражает благодарность за поддержку, советы и ценные замечания при работе над данной статьёй преподавательскому составу Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и научному руководителю Красюковой Наталье Львовне.

Для цитирования: Летуновская С. С. Развитие принципов государственной социальной политики, способствующих эффективной и комплексной реабилитации лиц с ограниченными возможностями // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 7(113). С. 28-38. <https://doi.org/>.

Modern management: problems of theory and practice

Original article

**DEVELOPMENT OF STATE SOCIAL POLICY PRINCIPLES PROMOTING
EFFECTIVE AND COMPREHENSIVE REHABILITATION OF PERSONS
WITH DISABILITIES**

Sofia S. Letunovskaya

Financial University under the Government of the Russian Federation,
maltson1997@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0007-4507-0896>

Abstract. The issue of disability, remaining one of the most pressing in modern society, continues to demand close attention. The article analyzes the fundamental principles of the Russian Federation's social policy towards persons with disabilities within the framework of a comprehensive rehabilitation system. Special attention is paid to identifying gaps in the implementation of existing principles, such as equality of rights, inclusion, and comprehensiveness of support measures. Based on a thorough study of international experience and an analysis of Russian legislation, including Federal Law No. 181-FZ and the Concept for the Development of the Rehabilitation System of 2021, an improved structure of principles is proposed. It is supplemented with innovative elements: respect for dignity and autonomy, accessibility, raising public awareness, sector responsibility, compensation, and consideration of individual characteristics. Research methods combine documentary and comparative analysis, statistical data processing, and a systemic approach with model visualization. Recommendations are aimed at the management level of the social sphere and authorities, contributing to the creation of an inclusive environment, increased independence, and active participation of people with disabilities in society. This fully aligns with the strategic goals of state policy, ratified by the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, and the Sustainable Development Goals. The study lays a theoretical and practical foundation for further monitoring and implementation of changes, emphasizing the need to integrate digital technologies, such as telemedicine, to overcome regional disparities.

Keywords: disability, state policy, comprehensive rehabilitation, comprehensive rehabilitation system

Acknowledgments: The author expresses gratitude for the support, advice, and valuable remarks during the work on this article to the faculty of the Financial University under the Government of the Russian Federation and to the academic supervisor Krasnyukova Natalia Lvovna.

For citation: Letunovskaya S. S. Development of state social policy principles promoting effective and comprehensive rehabilitation of persons with disabilities // Scientific Journal "Manager". 2025;(7/113):28-38. (In Russ.), <https://doi.org/>.

Введение

В современном мире проблема интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в общество приобретает всё большую значимость, особенно в контексте глобальных вызовов, таких как демографическое старение населения, рост хронических заболеваний и последствия вооружённых конфликтов. Согласно данным Росстата, на начало 2025 года число инвалидов в России превысило 11123 тыс. человек¹,

¹ Федеральная служба государственной статистики (Росстат): URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/13964>.

что составляет около 7,6 % от общей численности населения². Этот показатель демонстрирует рост по сравнению с предыдущими годами: если в 2023 году количество инвалидов составляло примерно 10933 тыс. чел., то к 2025 году оно увеличилось на более чем 190 тысяч человек. Среди них значительную долю занимают лица трудоспособного возраста – около 4,3 миллиона, из которых только 28,6 % (1,2 миллиона) трудоустроены³. Такие цифры подчёркивают не только медицинские, но и социально-экономические проблемы, включая высокий уровень безработицы среди этой группы (более 70 %) и связанные с этим риски социальной изоляции и бедности.

Актуальность темы обусловлена также конституционными основами Российской Федерации как социального государства, закреплёнными в статье 7 Конституции РФ, где подчёркивается необходимость создания условий для достойного уровня жизни и социальной защиты уязвимых категорий граждан. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» устанавливает ключевые механизмы поддержки, включая пенсии, пособия и реабилитационные услуги. Ратификация Конвенции ООН о правах инвалидов в 2012 году и Концепция развития системы комплексной реабилитации от 2021 года усилили фокус на инклюзии, но барьеры сохраняются: от недостаточной доступности инфраструктуры до стигматизации в обществе.

Международный контекст усиливает актуальность: Цели устойчивого развития ООН (ЦУР) до 2030 года, в частности ЦУР 10 (сокращение неравенства), подчёркивают принцип «никого не оставить позади», что напрямую касается инклюзии людей с ОВЗ.

Таким образом, для устранения имеющихся недостатков, обеспечения социальной справедливости и повышения уровня жизни людей с ограниченными возможностями здоровья крайне важно глубокое изучение основ государственной политики в данной области. Проведенное исследование, опираясь на всесторонний анализ международного опыта и положений действующей нормативно-правовой базы, направлено на разработку эффективных подходов к совершенствованию системы поддержки. В результате были сформулированы предложения, которые, благодаря внедрению новых механизмов и дополнению существующих принципов, в перспективе смогут способствовать оптимизации процессов комплексной реабилитации, созданию условий для полноценной интеграции в общество и достижению более справедливого социального порядка.

Цель и задачи исследования

Целью данного исследования является разработка научно обоснованных предложений по совершенствованию системы принципов государственной социальной политики Российской Федерации в отношении лиц с ОВЗ в рамках реализации системы комплексной реабилитации, направленных на повышение уровня их социальной инклюзии, обеспечение достойного качества жизни и достижение полной интеграции в общество.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи, которые охватывают как аналитические, так и практические аспекты исследования:

1. Провести всесторонний анализ нормативно-правовой базы Российской Федерации, регулирующей социальную защиту и реабилитацию лиц с ОВЗ, включая Конституцию РФ (статья 7), Федеральный закон № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральный закон № 651-ФЗ от 2023 года, а также Концепцию развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов от 2021 года.

² Федеральная служба государственной статистики (Росстат): URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/12781>.

³ Система Гарант: URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/409520665/>.

2. Осуществить статистический анализ данных по инвалидности в России за период 2023-2025 годов на основе отчётов Росстата и Министерства труда и социальной защиты РФ. Задача включает оценку численности инвалидов, их распределения по группам, возрастной структуре и уровню занятости. Это позволит выявить ключевые вызовы, включая низкую трудовую активность, региональные диспропорции (в сельских районах доступ к услугам ограничен).

3. Рассмотреть международный опыт реализации социальной политики в отношении людей с ОВЗ, включая ключевые положения Конвенции ООН о правах инвалидов и практики ведущих стран (например, Норвегии, Великобритании).

4. Выявить недостатки текущей системы принципов государственной политики РФ, включая ограниченную доступность инфраструктуры (только 16 % общественного транспорта адаптировано в сельских регионах⁴), недостаток осведомлённости общества (21 % респондентов испытывают неловкость)⁵ и низкую эффективность квот на занятость. Задача направлена на определение пробелов в реализации принципов равных социальных прав и возможностей, неразрывной связи инвалида и социальной среды, независимой жизни, семейных связей и комплексности реабилитационных мероприятий, а также на обоснование необходимости их дополнения новыми элементами.

5. Разработать усовершенствованную модель принципов социальной политики, дифференцированных на ключевые (равенство, инклюзия, независимость, семейные связи, комплексность) и дополняющие (уважение достоинства, доступность, осведомлённость, ответственность сектора, компенсация, индивидуальность).

Решение этих задач обеспечивает теоретическую основу для совершенствования политики и практические инструменты для менеджеров и органов власти, включая рекомендации по обновлению нормативной базы, масштабированию программ и мониторингу их эффективности. Исследование также учитывает региональные особенности, поскольку диспропорции между городскими и сельскими территориями требуют адаптации подходов, и интегрирует цифровые технологии, такие как телемедицина, для расширения доступа к услугам.

Методы исследования

Методологическая основа исследования включает комбинацию качественных и количественных подходов, ориентированных на системный анализ. В качестве ключевых методов использованы:

- документальный анализ: изучение нормативно-правовых актов РФ (Конституция РФ, Федеральный закон № 181-ФЗ, Концепция развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов от 2021 года), а также международных документов (Конвенция ООН о правах инвалидов 2006 года, Стандартные правила ООН по обеспечению равных возможностей для инвалидов). Это позволило выявить базовые принципы и их эволюцию;

- сравнительный метод: сопоставление российской практики с зарубежным опытом. Например, анализ моделей реабилитации в Норвегии (где акцент на индивидуальных планах и координации услуг), Великобритании (фокус на социальной инклюзии через доступную среду) и других странах ЕС. Данные получены из обзоров ИО и национальных отчётов. В Норвегии индивидуальные планы реабилитации, разработанные Директоратом здравоохранения, включают персонализированные цели и координаторов, повышая эффективность на 30-40 %. В Великобритании социальные

⁴ Федеральная служба государственной статистики (Росстат): URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/13964> (6тр.2 Транспортное обслуживание инвалидов// общественный городской (пригородный) транспорт – муниципальный).

⁵ Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ): URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/invalidnost-i-ehkonomika-problema-ili-vozmozhnost>.

центры способствуют снижению социальной изоляции на 25 % через культурные и образовательные программы. Анализ включает изучение положений Конвенции ООН о правах инвалидов (2006), Стандартных правил ООН и отчётов международных организаций (ILO, UNDP), чтобы выявить применимые подходы для РФ;

- статистический анализ: обработка данных Росстата, Минтруда РФ и ВОЗ по численности инвалидов, их распределению по группам и уровням занятости. Используются показатели за 2023-2025 годы для оценки динамики;

- системный подход: моделирование усовершенствованной структуры принципов с использованием графических элементов (рисунки 1 и 2) для визуализации иерархии.

Результаты исследования и их обсуждение

Доказательная база обоснования разработки предложений по улучшению принципов политики включает: статистику Росстата и Минтруда, показывающую рост инвалидности и низкую занятость; анализ пробелов в реализации (например, квоты на рабочие места выполняются не полностью, с предложениями по смягчению требований в 2025 г. по данным Минтруда); международный опыт (Норвегия: эффективность реабилитации +30 % за счёт персональных планов; Великобритания: снижение изоляции на 25 % через инклюзивные программы). Эти факторы подтверждают необходимость дополнения принципов новыми элементами для повышения инклюзии, снижения потерь и соответствия нормам ООН.

В соответствии с нормами Конституции Российской Федерации, в частности статье 7, страна позиционируется как социальное государство [1]. Основная задача социальной политики государства заключается в формировании среды, способствующей поддержанию высокого уровня благосостояния, предоставлению помощи пожилым гражданам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, укреплению сети социальных учреждений, назначению пенсий, выплат и иных мер защиты, включая разнообразные реабилитационные меры, как предусмотрено Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». В рамках данного Федерального закона особое внимание уделяется выявлению существующих принципов, таких как равенство социальных прав, комплексность и последовательность реабилитационных мероприятий, и их соответствие реальным потребностям инвалидов.

Проблема инвалидности остаётся крайне значимой в сегодняшней реальности. За последние годы, несмотря на очевидные улучшения в отношении и юридическом статусе индивидов с инвалидностью в плане уважения и вовлечённости, следует отметить, что эта категория населения всё ещё сталкивается с условиями, существенно усложняющими полноценное существование.

Рассматривая ситуацию лиц с инвалидностью, ключевыми факторами ограничений выступают социальные и прочие преграды. Поэтому полная интеграция и активное вовлечение в общественную жизнь должны стать приоритетом в работе с этой группой. Такой подход лежит в фундаменте Конвенции ООН о правах инвалидов – глобального соглашения в области прав человека, предназначенного для охраны интересов и уважения к людям с ограниченными возможностями здоровья. Механизмы государственной защиты в рамках политики обязаны служить инструментом, позволяющим нуждающимся в помощи сохранять самостоятельность, вести активный образ жизни и полагаться лишь на минимальную поддержку для реализации гражданских прав. Увеличение степени социальной интеграции лиц с ОВЗ достигается через государственную систему всесторонней реабилитации, ориентированную на восстановление в физическом, медицинском, социальном, культурном и иных направлениях [2].

По данным российской научной литературы и правовых актов, выделяется комплекс принципов, по которым государство в настоящее время проводит социальную политику

в сфере реабилитации для лиц с ограниченными возможностями здоровья [3]. На рисунке 1 (составлено автором) отображены базовые принципы социальной политики государства, включая сферу всесторонней реабилитации индивидов с ограниченными возможностями здоровья.

Рисунок 1 – Принципы социальной политики государства в отношении лиц с ограниченными возможностями

Figure 1 – Principles of the State's social policy in relation to people with disabilities

Государственная политика, направленная на поддержку лиц с ограниченными возможностями здоровья, требует комплексного подхода, основанного на чётко сформулированных принципах, которые обеспечивают социальную справедливость и полноценное включение таких граждан в общественную жизнь. В основе этой политики лежат ключевые принципы, которые, с учётом международного опыта и передовых практик, способствуют созданию условий для их эффективной реализации.

Принцип равных социальных прав и возможностей подразумевает полное искоренение любых форм дискриминации по отношению к лицам с ОВЗ. Государство обязано создавать такие условия, при которых физическое или психическое состояние человека не становится причиной несправедливого отношения. Упор делается на признание равной ценности, потенциала и способностей каждого человека, независимо от его здоровья, наравне с другими членами общества. Государство и общество должны обеспечивать беспрепятственное участие лиц с ОВЗ во всех аспектах общественной жизни, устраняя барьеры, которые могут ограничивать их доступ к трудовой деятельности, транспортной инфраструктуре, общественным пространствам, государственным услугам и средствам коммуникации.

Принцип неразрывной связи инвалида и социальной среды (комплексное и эффективное участие и инклюзия в общество) акцентирует важность создания прочной нормативно-правовой базы и мер поддержки. Эти меры направлены на активное вовлечение лиц с ОВЗ в различные сферы общественной деятельности, способствуя их полноценной интеграции и социальной адаптации через целенаправленные государственные инициативы.

Принцип независимой жизни лица с ограниченными возможностями, известный в Европейском союзе как принцип стандартизации, ориентирован на формирование такой среды, которая позволяет людям с ОВЗ максимально активно участвовать в общественной жизни. Государственная политика в этом контексте направлена на устранение любых препятствий, обеспечивая доступность инфраструктуры и услуг,

чтобы каждый человек мог реализовать свой потенциал без ограничений, вызванных барьерами окружающей среды.

Принцип изучения и сохранения семейных и социальных связей лица с ограниченными возможностями подчёркивает первостепенную роль семьи как основы для успешной реабилитации. Поддержка семейных и социальных связей способствует созданию благоприятной среды, которая значительно повышает эффективность восстановительных процессов и помогает людям с ОВЗ чувствовать себя полноценной частью общества.

Принцип комплексности и последовательности реабилитационных мероприятий акцентирует необходимость системного и скоординированного подхода в реализации мер государственной поддержки. Комплексность предполагает интеграцию различных видов реабилитации, таких как медицинская, физическая, психолого-педагогическая и социальная, для достижения максимальной эффективности [4]. Важно обеспечить слаженное взаимодействие всех участников процесса – государственных органов, негосударственных организаций, общественных объединений, фармацевтических компаний и страховых структур, – чтобы избежать дублирования усилий и обеспечить последовательность действий.

Необходимость дополнения существующих принципов государственной социальной политики подтверждается эмпирическими данными и анализом пробелов. Во-первых, низкая занятость лиц с ОВЗ приводит к значительным экономическим потерям, оцениваемым в миллиарды рублей ежегодно, как указано в отчётах Минтруда РФ, где подчёркивается неиспользованный потенциал 3,1 млн человек трудоспособного возраста. Это подтверждается статистикой Росстата: рост числа инвалидов до 11,123 млн на начало 2025 г. усиливает нагрузку на бюджет. Во-вторых, доступность инфраструктуры отстаёт: за годы программы «Доступная среда» приспособлено более 18 тыс. объектов, но в сельских районах охват общественного транспорта остаётся низким (около 16 %) ⁶, что усиливает региональные диспропорции и изоляцию. Третий фактор – отношение общества: по опросам ВЦИОМ, 74 % россиян не ощущают дискомфорт при встрече с инвалидами, но 21 % испытывают неловкость ⁷. Четвёртый аспект – эффективность реабилитации: ежегодно получают услуги около 1,4 млн пациентов, несмотря на цель расширения до 95 % к 2025 г., а квоты на занятость выполняются не полностью, в связи с чем Минтруда выдвинуло предложения по смягчению требований к выполнению квоты по трудоустройству людей с ограниченными возможностями в 2025 г. ⁸. Международный опыт усиливает аргументацию: в Норвегии персональные планы повысили эффективность на 30-40 %, а в Великобритании – снизили изоляцию на 25 %, что применимо для РФ по отчётам ILO [5]. Эти данные обосновывают введение новых принципов для устранения пробелов, повышения инклюзии и экономической отдачи.

Изучение передового международного опыта и лучших практик позволяет дополнить и усовершенствовать существующие принципы государственной политики Российской Федерации. Включение новых элементов в эти принципы способствует созданию более эффективной системы поддержки лиц с ОВЗ, что отвечает современным вызовам и задачам социальной политики, направленной на повышение качества жизни и достижение социальной справедливости.

⁶ Федеральная служба государственной статистики (Росстат): URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/13964> (6тр.2 Транспортное обслуживание инвалидов// общественный городской (пригородный) транспорт – муниципальный).

⁷ Всероссийский центр изучения общественного мнения, (ВЦИОМ): URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/invalidnost-i-ehkonomika-problema-ili-vozmozhnost>.

⁸ Консультант Плюс: URL: <https://www.consultant.ru/legalnews/29032/>.

Конвенция о правах инвалидов (2006) служит основным документом по защите интересов этой категории, продвигая социальную интеграцию через признание многообразия и уважение различий. Конвенция построена на модели, где индивиды с ограниченными возможностями здоровья воспринимаются не как пассивные реципиенты помощи для компенсации дефицитов, а как независимые личности с правом на активное участие в обществе. В рамках обеспечения инструментов реабилитации и абилитации, Конвенция предписывает органам власти принимать меры, способствующие возможности сепарации и в то же время социальной инклюзии – активному включению людей с ограниченными возможностями здоровья во все сферы общественной деятельности. Для достижения этих целей государства обязаны сосредоточиться на следующих приоритетах [6]:

1. Формирование, развитие и расширение системы комплексных услуг, обеспечивающих эффективную реабилитацию и абилитацию, чтобы поддерживать полноценное участие лиц с ОВЗ в социальной жизни.

2. Создание условий для профессионального роста и обучения специалистов, работающих в области реабилитации, с целью повышения их квалификации и качества предоставляемой помощи.

3. Поощрение широкого доступа к вспомогательным технологиям, а также повышение уровня осведомлённости и их практического применения для улучшения качества жизни лиц с инвалидностью.

Конвенция сыграла ключевую роль в разработке Целей устойчивого развития (ЦУР) 2015 года, закрепив в них принцип всеобъемлющей инклюзии, который подчёркивает важность учёта интересов каждого человека. Кроме того, документ определяет стратегические направления, позволяющие государственным органам устранять барьеры и создавать условия для полноценной социальной интеграции лиц с ОВЗ.

Эти принципы соответствуют международным нормам, однако их можно дополнить новыми положениями, отражающими актуальные подходы к решению задач, связанных с обеспечением равных возможностей для людей с инвалидностью. Рекомендуется ввести *принцип уважения присущего инвалидам достоинства, индивидуальной автономии* (включая свободу делать собственный выбор) и независимости, который подчёркивает важность политики, законодательства и инициатив, позволяющих лицам с ОВЗ самостоятельно принимать решения. Меры, ограничивающие выбор или делегирующие его другим, противоречат правам человека.

Далее предлагается *принцип доступности* (как подпринцип к принципу равных социальных прав и возможностей), подразумевающий равный доступ инвалидов к общественным ресурсам, инфраструктуре, информации и т. д., аналогично остальным гражданам.

Кроме того, властям следует противодействовать стереотипам и негативным установкам в обществе, продвигая знания о правах и достоинстве лиц с ограниченными возможностями здоровья. Это можно реализовать через *принцип повышения осведомлённости* о людях с ограниченными возможностями, который в ряде стран выступает самостоятельным вектором социальной политики. Он тесно связан с принципом неразрывной связи лица с ограниченными возможностями и социальной среды.

Ещё один предлагаемый элемент – *принцип ответственности сектора*, определяющий обязанности конкретного органа за выравнивание условий и возможностей для инвалидов в своей области. Этот аспект пересекается с *принципом компенсации*, предполагающим предоставление обществом услуг и средств для компенсации или поддержки в связи с физическими или иными ограничениями здоровья.

Дополнительно вводится принцип учёта индивидуальных особенностей, дополняющий принцип комплексности и последовательности реабилитационных мероприятий. За основу можно взять норвежский опыт, где Директорат здравоохранения гарантирует клиенту право на персональный план для повышения вовлечённости в реабилитацию.

В итоге, обновлённая структура принципов, способствующая улучшению государственной политики в сфере всесторонней реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья, показана на рисунке 2 (составлено автором). В этой системе принципы разделены на основные и вспомогательные.

Рисунок 2 – Расширенная система принципов социальной политики государства в отношении лиц с ограниченными возможностями

Figure 2 – Expanded system of principles of the state's social policy in relation to people with disabilities

Для успешной реализации государственной политики, направленной на предоставление лицам с ограниченными возможностями здоровья всесторонних реабилитационных услуг, необходимо выстраивать атмосферу взаимного доверия между органами власти и гражданами посредством продуманных и целенаправленных мер. Руководствуясь фундаментальными принципами, государственные институты должны разрабатывать и внедрять решения, способствующие достижению поставленных задач, обеспечивая тем самым полноценную поддержку и интеграцию людей с ОВЗ в социальную среду. Такой подход предполагает создание устойчивых механизмов взаимодействия, которые, опираясь на чётко сформулированные ориентиры, способствуют эффективной реализации программ реабилитации и созданию условий для активного участия каждого человека в общественной жизни.

Выводы

В результате изучения зарубежных практик государственной политики в данной области и анализа нормативной базы, структура принципов обогащена новыми компонентами. Предложенные идеи формируют основу для создания условий, ориентированных на поддержание достойного уровня жизни, самостоятельное развитие лиц с ограниченными возможностями здоровья и их интеграцию в общество в рамках текущей социальной политики в реабилитационной сфере. Разработанная система принципов, на которые должна опираться социальная политика государства по отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья в области всесторонней реабилитации и абилитации, позволит оптимизировать всю систему восстановления и конкретные программы.

Государственная политика, направленная на обеспечение лиц с ограниченными возможностями комплексными услугами реабилитации, должна устанавливать доверительные отношения между государством и лицом с ограниченными возможностями через политические решения. Государству необходимо реализовывать политику в отношении инвалидов, основанную на принципах в целях достижения установленных государством задач.

Расширение системы принципов служит базовым началом устранения выявленных пробелов в текущей политике, таких как низкая занятость инвалидов (26-28 % от трудоспособных), фрагментация реабилитационных услуг и недостаточная доступность инфраструктуры (60 % адаптированных зданий), а также приведения российской практики в соответствие с международными стандартами, включая Конвенцию ООН о правах инвалидов, ратифицированную в 2012 году, и Цели устойчивого развития ООН (ЦУР) до 2030 года, в частности ЦУР 10 по сокращению неравенства.

Таким образом, на основе анализа зарубежного опыта реализации государственной политики в исследуемой области, а также действующего законодательства, система принципов дополнена новыми элементами. Разработанные предложения служат основой достижения и создания условий для людей с ОВЗ, которые нацелены обеспечивать надлежащий уровень жизни, свободное развитие людей с ограниченными возможностями, а также их социальную инклюзию, обусловленную нынешней социальной государственной политикой в сфере комплексной реабилитации. Предложенная система принципов, на которых должна базироваться социальная политика государства в отношении лиц с ограниченными возможностями в области комплексной реабилитации и абилитации, позволит обеспечить совершенствование всей системы реабилитации и абилитации в целом и программ по реабилитации и абилитации в частности. Анализ показал необходимость дополнения принципов государственной политики РФ новыми элементами на основе зарубежного опыта. Предложенная модель обеспечит достойный уровень жизни, развитие и инклюзию лиц с ОВЗ. Рекомендуется внедрение в нормативную базу для оптимизации системы реабилитации, что приведёт к снижению социальной напряжённости и экономическим выгодам. Дальнейшие исследования могут фокусироваться на мониторинге внедрения.

Список источников / References

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (в ред. от 01.07.2020) // Российская газета. 25 декабря 1993 г. № 237.

The Constitution of the Russian Federation (adopted by popular vote on 12/12/1993) (as amended dated 07/01/2020) // Rossiyskaya Gazeta. December 25, 1993, no. 237. (In Russian)

2. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ // КонсультантПлюс. С изм. и доп. в ред. от 11.06.2021. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/.

Federal Law "On Social Protection of Persons with Disabilities in the Russian Federation" dated 11/24/1995, no. 181-FZ // ConsultantPlus. As amended and supplemented by ed. from 06/11/2021. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/. (In Russian)

3. Черникова Г. В., Власова А. С. Реабилитация как основа социальной интеграции детей-инвалидов // Пожарная безопасность: проблемы и перспективы. 2012. № 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/reabilitatsiya-kak-osnova-sotsialnoy-integratsii-detey-invalidov>.

Chernikova G. V., Vlasova A. S. Rehabilitation as a basis for the social integration of children with disabilities // Fire safety: problems and prospects. 2012. № 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/reabilitatsiya-kak-osnova-sotsialnoy-integratsii-detey-invalidov>. (In Russian)

4. Старовойтова Л. И. Меры реабилитации инвалидов в Российской Федерации // Социальная работа в современном мире: тенденции и перспективы развития. 2020. С. 128-134. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_46115660_74121377.pdf.

Starovoitova L. I. Measures of rehabilitation of disabled people in the Russian Federation // Social work in the modern world: trends and development prospects. 2020. pp. 128-134. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_46115660_74121377.pdf. (In Russian)

5. Артур О'Рейли. Право людей с ограниченными возможностями на достойный труд // Международное бюро труда. URL: <https://www.ilo.org/ru/media/323521/download>.

Arthur O'Reilly. The right of people with disabilities to decent work // International Labour Office. URL: <https://www.ilo.org/ru/media/323521/download>.

6. Конвенция ООН «О правах инвалидов» [принята резолюцией 16/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года]. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=37511#043835523274952815>.

The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities [adopted by General Assembly resolution 16/106 of December 13, 2006]. Consultant Plus legal reference system. URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=37511#043835523274952815>.

Информация об авторе

С. С. Летуновская – аспирант.

About the author

S. S. Letunovskaya – postgraduate student.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 22.09.2025; одобрена после рецензирования 23.09.2025; принята к публикации 24.09.2025.

The article was submitted 22.09.2025; approved after reviewing 23.09.2025; accepted for publication 24.09.2025.